

O uso da imagem nas performances culturais da Orquestra de Laptops de Brasília: Um relato sobre improvisação de som e imagens

Elias do Nascimento Melo Filho (UnB) Violinista.

Eufrasio Prates (UnB) Diretor e Maestro.

Palavras-chave: Performance; Orquestra de Laptops; Som e Imagem.

Resumo

A Orquestra de Laptops de Brasília é um coletivo de música digital e interativa experimental, inspirado pelas recentes inovações no formato de execução de música computacional, cuja proposta é integrar o corpo em movimento à produção de sons e imagens diretamente dele derivados, como meio de realizar trabalhos que enfatizem o respeito ao meio ambiente, a conscientização para o desenvolvimento humano e a inclusão social. A Orquestra se utiliza de linguagens e técnicas que a integram facilmente à dança e às artes visuais, buscando experimentar processos criativos verdadeiramente contemporâneos, no sentido da construção colaborativa de um novo paradigma holístico e sistêmico. Nesse artigo, apresentamos um relato pessoal, respectivamente como violinista e diretor da Orquestra de Laptops de Brasília, sobre a elaboração de sons e em sua relação com imagens geradas pelo sistema Holofractal de Transdução de Música e Imagem (HTMI) desenvolvidas pelo diretor da orquestra em MAX/MSP. Utilizamos, como forma de relato, apresentações performáticas realizadas nos anos de 2013 a 2015 em diversos tipos de espaços e exposições (Funarte, CCBB, UnB e eventos diversos). Os recursos de som e imagem utilizados nas apresentações oferecem possibilidades inauditas de criação e caminham de forma integrada aos conceitos poéticos do novo paradigma, buscando um salto quântico para a interpretação musical e visual.

Abstract

The Brasilia Laptop Orchestra is a collective of digital and experimental interactive music, inspired by recent innovations in computer music playback format, whose purpose is to integrate the body in motion the production of sound and image it directly derived as a means to accomplish works that emphasize respect for the environment, awareness for human development and social inclusion. The orchestra uses languages and techniques that easily integrate dance and the visual arts, looking to experience truly contemporary creative processes in the sense of collaborative construction of a new holistic and systemic paradigm. In this article, we present a personal account, respectively as a violinist and director of Brasilia Laptop Orchestra, on the development of sound and its relation to images generated by Holofractal system Transduction of Music and Image (HTMI) developed by the orchestra director MAX/MSP. We used as a means of reporting, performing presentations in the years 2013 to 2015 in various types of spaces and

exhibitions (Funarte, CCBB, UNB and various events). The sound and image resources used in presentations offer unprecedented possibilities for creating and walk in an integrated way to poetic concepts of the new paradigm, seeking a quantum leap for musical and visual interpretation.

Keywords: Performance; Orchestra Laptops; Sound and image.

INTRODUÇÃO

O surgimento da Orquestra de Laptops de Brasília – BSBLOrk ocorre no ano de 2012, por meio de um evento de apresentações performáticas da Universidade de Brasília intitulado Tubo de Ensaios. A proposta de criação de uma orquestra surgiu no diálogo entre Eufrazio Prates, recém-chegado do primeiro simpósio de orquestras de laptop feito nos EUA, e Eduardo Kolody, doutorando em história da música e coordenador musical do Tubo de Ensaios, e foi viabilizada por meio de oficina de preparação dos músicos da BSBLOrk.

Nessa oficina, intitulada "Música Digital Interativa", Prates apresentava os conceitos da Estética do Impreciso e Paradoxal do compositor H. J. Koellreutter (KOELLREUTTER, 1990), alinhados à Física Quântica e Pós-Relativística, e suas correlações estéticas com um sistema computacional interativo, capaz de enfatizar a presença de diversos desses conceitos, como o de imprevisibilidade, acausalidade, ametria, fractalidade, holonomia, etc.

A ideia evoluiu para a criação de um coletivo de músicos eletroacústicos, no qual cada músico trabalhe seu instrumento musical individual como componente criativo sonoro, em que os movimentos das mãos em frente à câmera do computador seja responsáveis pela produção de sons e ruídos cujas variações se submetam às peculiaridades da posição de cada um no espaço, da posição de cada ouvinte e das transformações trazidas pela reverberação natural da sala onde o evento musical acontece.

A primeira apresentação do grupo ocorre em agosto de 2012, sob a regência de Eufrazio Prates, com Eduardo Kolody, Victor Valentim e Ramiro Galas, e a participação especial do compositor eletroacústico Conrado Silva (trazido de São Paulo pela UnB), no evento Tubo de Ensaios, na Universidade de Brasília. A partir de então, a orquestra busca expandir seu potencial interativo nas artes da performance, aproveitando os potenciais expressivos da dança e do teatro contemporâneos.

A relação de imagem e som realizada nas apresentações da BSBLOrk resulta de um software musical interativo chamado Sistema Holofractal de Transdução de Música e Imagem (HTMI), desenvolvido por Eufrazio Prates ao longo do doutorado realizado na Universidade de Brasília (PRATES, 2011; 2012). Esse software foi desenvolvido no ambiente de programação MAX, criado no IRCAM com base em interfaces gráficas especialmente desenvolvidas para músicos. Com ele, a webcam ou qualquer outro dispositivo de captura de movimento (kinect, ps-eye, wiimote) captura dados

em tempo real e os converte, por meio de algoritmos fractais, em um fluxo de parâmetros sonoros que alimentam sintetizadores. Dessa forma, basta um movimento das mãos (ou de qualquer outro objeto) em frente à câmera para a geração imprevisível de sons, paradoxalmente, sintéticos e orgânicos.

Em 2013, no evento Tubo de Ensaios da Universidade, o violinista Elias Filho teve a primeira experiência de interação com sons eletroacústicos produzidos pelo Sistema HTML, bem diversa das já vivenciadas em outras experiências no curso de Graduação em Música na UnB. Por meio de uma oficina de música e estética interativa computacional, ministrada naquele evento por Eufrazio Prates, o ambiente MAX foi apresentado, gerando encantamento imediato com respeito às suas capacidades interativas. Naquela oportunidade, Elias foi convidado a participar como membro da orquestra, da qual participa até hoje (2016). Segue-se uma descrição das apresentações realizadas pela orquestra, onde são registradas as obras tocadas e suas peculiaridades técnicas e estéticas, com ênfase nas percepções dos autores do presente artigo.

APRESENTAÇÕES DA BSBLORK

Oficina Música Digital Interativa - Universidade de Brasília - Anfiteatro 09 (2013)¹

Foram participantes dessa apresentação os integrantes da oficina realizada compondo diversos outros instrumentos como Guitarra, Baixo Elétrico, Sintetizadores e Violino Elétrico, além de cinco Laptops. As imagens refletidas pelo projetor foram a referência principal de improvisação de Elias Filho, sobre as quais buscou interpretar sua performance musical. Essas imagens eram produzidas no Laptop do Maestro Eufrazio Prates e captavam todos os integrantes da performance e transformava seus movimentos em sons, em tempo real.

¹ Vídeo da apresentação pode ser acesso pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=Dg_CX8HqTMY.

Apresentação Oficina Música Digital Interativa em 2013. Imagem de Eufrásio Prates.

Por ser realizada em um teatro, a iluminação tênue do ambiente favoreceu muito o foco da imagem que se projetava, caracterizada por cores diversas, cujos movimentos iam sendo transformados por filtros visuais de forma randômica. Elias Filho atuou como solista com o Violino Elétrico, posicionado em diversos momentos para a exploração de sons bem agudos e longos, sempre formando certas camadas em relação aos demais sons executados. Além disso, o som do violino era processado pelo Sistema HTML para gerar sons fractais ao vivo.

Para o violino solista, a escolha da nota e da forma de tocar deriva tanto das indicações do regente, quanto das imagens projetadas pelo Sistema HTML. Quando há dançarinos ou performers nas apresentações, eles se tornam uma das principais referências imagéticas para organizar a improvisação.

Tubo de Ensaios 2014 - Restaurante Comunitário Campus Darcy Ribeiro, Campus Ceilândia e Campus Gama da Universidade de Brasília (2014)

No ano de 2014 a Edição do Evento Tubo de Ensaios foi distribuída nos três campi da Universidade de Brasília, realizada em momentos alternados. A primeira apresentação ocorreu no Restaurante Comunitário do Campus Darcy Ribeiro. Esse foi um evento importante para experimentar algumas novas possibilidades na BSBLOrk. A primeira delas foi a ausência do Maestro na apresentação do Campus Darcy Ribeiro, abrindo grande possibilidade de interação com o público e a responsabilidade de compartilhar as decisões sobre a evolução da performance. Outra diferença radical foi à ausência do

uso de imagem visual, em função do horário diurno e dos locais abertos e iluminados.

Vitorugo, Elias Filho e Ricardo (trompete) em frente ao Restaurante Universitário do Campus Ceilândia - UNB, 2014.

Essas apresentações contaram com quatro laptops e outros instrumentos como Violino Elétrico e Trompete. Nesse ano, o violinista Elias trouxe para a BSBLOrk algumas inovações na dinâmica de seus sons, dentre as quais o uso de pedais de efeito. Os fatores mais importantes nessas apresentações foram a) as interações com o público, que caminhava durante a apresentação, e b) a grande quantidade de pessoas circulando, nem todas do público das performances, pois as apresentações estavam sendo realizadas em horário de almoço e sempre próximas aos Restaurantes Comunitários dos Campi da Universidade de Brasília (com exceção do campus Gama, que não participou do projeto).

Pela ausência da projeção de imagens, a improvisação gerada pelo Violino Elétrico era baseada na interação que o público tinha com as câmeras dos laptops e, assim, também geravam sons. O uso dos pedais favoreceu uma nova capacidade de performance durante as apresentações: a de alternar as funções sonoras do sistema MAX durante uma execução. Para isso utiliza-se um pedal, com efeito, Loop, que grava e repete pelo tempo desejado qualquer som no Violino, permitindo a manipulação do laptop em tempo de performance.

A proposta da BSBLOrk no Tubo de Ensaio de 2014 foi homenagear o grande compositor Conrado Silva, cofundador da orquestra, professor por décadas no Departamento de Música na Universidade de Brasília, falecido

naquele ano. A orquestra de laptops executou a obra "Improviso Holofractal #20: Homenagem a Conrado Silva", baseada num programa em Max desenvolvido por Prates, no qual se utilizava fragmentos sonoros de composições históricas de Conrado Silva, como Equus e Galáxias. Grande parte das improvisações do Trompete e do Violino Elétrico era executada com base nesses fragmentos sonoros.

Posse do Ministro da Cultural Juca Ferreira - Teatro Funarte - Brasília (2015)

Nessa ocasião, uma cerimônia de posse ministerial no Teatro da Funarte em Brasília, a orquestra de laptops encarou o maior público de sua história. Estima-se a presença de 1000 pessoas, sendo a apresentação com maior público realizada pela BSBLork, além da presença de grande parte da imprensa nacional, com transmissão ao vivo pela internet e pelo canal de aberto de TV da NBR.

BSBLork no Teatro da Funarte em Brasília. Imagem Ministério da Cultura.

Também foi a apresentação com maior número de músicos da orquestra: oito laptops e o Violino Elétrico. A proposta dessa apresentação foi ambientar sonoramente o teatro enquanto o público adentrava o teatro. Por isso a apresentação tinha um tempo indeterminado, como é a proposta da maioria das apresentações realizadas pela BSBLork. Em função da disposição do público e pelo tipo do evento, a apresentação teve baixa interação com a plateia e ausência de projeção visual.

As improvisações realizadas pelo Violino Elétrico eram realizadas em resposta aos sons gerados por cada hemisfera sonora, amplificador

semicircular individual para cada laptop. Como a quantidade de laptops foi muito grande nessa apresentação, os sons tornavam-se, com o passar do tempo, bem expressivos, sendo de extrema importância nessa ocasião os comandos do Maestro Eufrasio Prates. Como suporte, foi utilizado um pedal de efeito no Violino Elétrico que alimentava o som do laptop do violinista Elias.

UVM - Understading Visual Music - Centro Cultural Banco do Brasil - DF (2015)²

O congresso Understading Visual Music, criado pelo compositor eletroacústico argentino baseado no Canadá, Ricardo Dal Farra, foi um evento científico realizado para a promoção e incentivo da Música Visual com apresentações de instalações artísticas, palestras e artigos científicos. Além disso, houve algumas apresentações artísticas no último dia do evento, coroadas com o encerramento da BSBLOrk. Na apresentação participaram seis laptops, Violino Elétrico e Trompete distribuídos em forma circular em frente à entrada principal do Centro Cultural Banco do Brasil na cidade de Brasília.

Parte dos integrantes da BSBLork no UVM no Centro Cultural Banco do Brasil, 2015.
Imagem de Vídeo.

As projeções nessa apresentação eram geradas de forma randômica por imagens já pré-construídas pelo computador do artista visual Anibal Alexandre, que não é membro da orquestra. Ou seja, as imagens dessa apresentação não pretendiam ter relação direta com o som que estava sendo produzido pela orquestra. Entretanto, a luminosidade das imagens minimalistas projetadas por Alexandre produziam uma sensação de êxtase no ambiente e, indiretamente, afetavam o resultado sonoro que dependia da luz captada pelas webcams dos músicos da orquestra.

² Vídeo da apresentação pode ser acessado pelo link:<https://www.youtube.com/watch?v=oVtNxMGPugY>.

Além disso, a improvisação realizada pelo Violino Elétrico reagia em boa medida a essas imagens. Nessa apresentação não houve grande participação do público, que preferiu ficar de longe apreciando a orquestra. Foram tocadas duas obras: "Improviso Holofractal #20", desta vez usando fragmentos de clássicos da música erudita, e "X-FM 12", um improviso em que cada laptop vai deteriorando um timbre de sintetizador de Frequência Modulada até a produção de puros ruídos e volta a reconstituir o timbre original.

Galeria Alfinete - Brasília (2015)³

Nessa apresentação, realizada agora em uma galeria de arte de Brasília, ocorreu com o uso integrado de imagens de outras instalações artísticas existentes no local, ou seja, não se utilizou a projeção das imagens do sistema HTML. Participaram dessa apresentação cinco laptops e Violino Acústico.

Nessa ocasião, os problemas técnicos geraram outra expectativa e novas experiências. Elias utilizou apenas o Violino Acústico, sem uso de efeitos, com o desafio de criar efeitos acústicos apenas com técnicas estendidas do uso de arco e o tocar sem o arco em alguns momentos, principalmente porque se executou as mesmas obras da apresentação anterior, ora com outro tipo de formação. Outra diferença é que o som do laptop de Elias não estava sendo amplificado, mas funcionava gerando sutis intervenções resultantes do movimento do público na pequena sala da galeria, gerando estímulos para a improvisação ao violino.

Parte da BSBLork e o público na Galeria Alfinete, 2015. Imagem de Vídeo.

As instalações artísticas presentes no ambiente permitiram o surgimento de grandes contrastes, inclusive no contexto sonoro. Em uma parte da apresentação, uma instalação de três televisores antigos programados para

³ Vídeo da apresentação pode ser acesso pelo link: <https://www.youtube.com/watch?v=dH2syqsjo0w>.

tocar ritmos marcantes e alternados foi utilizada como base da apresentação, tornando essa apresentação única.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se percebe pelas descrições acima, embora bastante diversificadas, as apresentações da BSBLOrk tem um conjunto de traços comuns muito peculiares, dentre os quais se destacam:

1. Valorização da interatividade, inclusive com o público, por meio de sons e imagens visuais.
2. Exploração de timbres eletroacústicos baseados na aplicação de equações fractais à síntese de FM.
3. Reunião de sonoridades orgânicas (acústicas) e sintéticas (eletrônicas), populares e eruditas.
4. Integração de estruturas composicionais a improvisações livres, o que o compositor Julo Fajak denomina "comprovisação" (FUJAK, 2005: pp. 24-25).
5. Abertura e adaptabilidade a contextos espaciais bem diversificados, buscando a participação ativa em tempo real da plateia no processo audiovisual.

Em suma, as experiências da Orquestra de Laptops de Brasília parecem demonstrar enorme riqueza e potencialidade na exploração do compartilhamento do senso de autoria com o público, que se sente diretamente envolvido no processo de produção de imagens e sons.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUJAK, Julius. (2005). *Musical correla(c)tivity: notes on unconventional music aesthetics*. Nitra (Slovakia): University of Constantine the Philosopher.

KOELLREUTTER, Hans-Joachim. (1990). *Terminologia de uma nova estética musical*. Porto Alegre: Editora Movimento.

PRATES, Eufrasio. (2011). *Música Holofractal em Cena: Experimentos de transdução semiótica de noções da física holonômica, da teoria do caos e dos fractais no campo da improvisação performática*. Tese de doutorado, Brasília, UnB. Disponível em:
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10702/1/2011_EufrasioFariasPrates.pdf

PRATES, Eufrasio. (2012) "Holofractal Transducer of Music and Image System: A post-modern musical instrument for laptop ensemble and orchestra", In: Proceedings of the 1st Symposium on Laptop Ensembles & Orchestras (SLEO 2012), Baton Rouge, Louisiana.